

Material Suplementar 6 – Dados coletados durante etapa de análise da vídeo série

Este documento apresenta a síntese dos dados de perfil dos usuários obtidos junto ao público-alvo durante a etapa de análise da vídeo série, a partir dos instrumentos descritos no Material Suplementar 5. As informações referem-se ao perfil demográfico, ao uso do aparelho celular, aos aplicativos mais utilizados, ao contexto de uso dessas tecnologias e o vídeo escolhido para assistir durante a dinâmica de análise.

Perfil dos usuários por dados demográficos:

Participante	Gênero	Idade (em anos)	Curso	Semestre	Episódio escolhido
E1	Masculino	20	Agronomia	Segundo semestre	2
E2	Masculino	22	Engenharia Elétrica	Quinto semestre	4
E3	Feminino	21	Curso da área tecnológica	Quinto semestre	3
E4	Masculino	19	Curso da área tecnológica	Terceiro semestre	3
E5	Feminino	20	Engenharia Civil	Terceiro semestre	4
E6	Feminino	19	Engenharia Civil	Terceiro semestre	4
E7	Feminino	20	Engenharia Civil	Quinto semestre	4
E8	Masculino	19	Cinema e Áudio Visual	Terceiro semestre	4
E9	Masculino	19	Letras Português	Terceiro semestre	4
E10	Masculino	21	Ciências da Computação	Terceiro semestre	5

Perfil de uso do celular pelos participantes:

A partir dos dados obtidos por meio dos aplicativos iOS Screen Time e Bem-Estar Digital dos aparelhos celulares dos entrevistados, foram sintetizadas informações referentes ao tempo de uso diário do dispositivo, aos aplicativos mais utilizados e ao contexto geral de uso dessas tecnologias pelos participantes

Tempo de uso diário do aparelho celular:

Medida	Número
Tempo máximo diário	10 horas e 55 minutos
Tempo médio diário	7 horas e 50 minutos
Tempo mínimo diário	5 horas e 05 minutos

Aplicativo mais utilizado:

Neste material, é apresentado o aplicativo mais utilizado por cada participante, sendo considerada apenas uma resposta por entrevistado.

Aplicativo	Frequência	%
WhatsApp	7	70,0%
TikTok	1	10,0%
Instagram	1	10,0%
Holy View	1	10,0%

Aplicativos mais utilizados:

Nessa tabela, foram considerados os três aplicativos mais utilizados por cada participante. Assim, obteve-se um total de 30 ocorrências de aplicativos, sendo permitidas repetições de um mesmo aplicativo entre diferentes usuários.

Aplicativo	Frequência	%
WhatsApp	8	26,7%
Instagram	7	23,3%
TikTok	6	20,0%
Google Chrome	2	6,7%
X	2	6,7%
Outros	5	16,7%

Outros incluem: 99 Pop, Holy View, Grinder, Google Calendar e Telegram

Contexto de uso:

De modo geral, observou-se que existe a relação entre o uso do aparelho celular e as atividades acadêmicas desempenhadas, sobretudo no que diz respeito à comunicação e à organização de demandas do curso ou atividades profissionais. O uso de aplicativos como o WhatsApp foi frequentemente associado à interação com colegas, professores ou outros profissionais e participação em projetos acadêmicos. Nesse sentido, os entrevistados identificam que o contexto acadêmico torna necessário o uso do aparelho celular. No entanto, destaca-se que o uso do dispositivo não se restringe ao âmbito acadêmico, sendo relatado seu uso para entretenimento. Aparecendo com maior frequência nesse contexto Instagram, TikTok e WhatsApp para comunicação de laser.

Quanto às situações de uso no dia a dia, os participantes relataram diferentes contextos, incluindo:

- uso recreativo em momentos de tempo ocioso, especialmente em aplicativos como TikTok e Instagram;
- uso contínuo ao longo do dia em função de atividades de trabalho, com destaque para o WhatsApp;
- uso combinado para entretenimento e trabalho;
- uso relacionado a demandas acadêmicas, como realização de atividades e comunicação;
- uso em momentos de lazer ou tédio, incluindo intervalos e deslocamentos.